

**ИТЕРАТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ТРИАНГУЛЯЦИИ
ДЕЛОНЕ**

3.3 Ибрагимов, Н.А.Ибрагимова.

Джизакский Политехнический Институт

Аннотация: Впервые задача построения триангуляции Делоне была поставлена в 1934 г. в работе советского математика Б.Н. Делоне.

Ключевые слова: триангуляция, оптимальное управление, алгоритм.

Существуют алгоритмы, достигающие этой оценки в среднем и худшем случаях. Кроме того, известны алгоритмы, позволяющие в ряде случаев достичь в среднем $(\theta\sqrt{N})$. Для дальнейшего обсуждения введём несколько определений : 1.Триангуляцией называется планарный граф, все внутренние области которого являются треугольниками. 2.Выпуклой триангуляцией называется такая триангуляция, для которой минимальный многоугольник, охватывающий все треугольники, будет выпуклым. 3.Триангуляция, не являющаяся выпуклой, называется невыпуклой. Задачей построения триангуляции по заданному набору двумерных точек называется задача соединения заданных точек непересекающимися отрезками так, чтобы образовалась триангуляция. Задача построения триангуляции по исходному набору точек является неоднозначной, поэтому возникает вопрос, какая из двух различных триангуляций лучше? 4. Триангуляция называется оптимальной, если сумма длин всех рёбер минимальна среди всех возможных триангуляций, построенных на тех же исходных точках. В обосновано, что задача построения такой триангуляции, видимо, является NP-полной. Поэтому для большинства реальных задач существующие алгоритмы построения оптимальной триангуляции неприемлемы ввиду слишком высокой трудоёмкости[1]. При необходимости на практике применяют приближенные алгоритмы. Одним из первых был предложен следующий алгоритм

построения триангуляции. Жадный алгоритм построения триангуляции. Шаг 1. Генерируется список всех возможных отрезков, соединяющих пары исходных точек, и он сортируется по длинам отрезков. Шаг 2. Начиная с самого короткого, последовательно выполняется вставка отрезков в триангуляцию. Если отрезок не пересекается с другими ранее вставленными отрезками, то он вставляется, иначе он отбрасывается[2]. Конец алгоритма. Заметим, что если все возможные отрезки имеют разную длину, то результат работы этого алгоритма однозначен, иначе он зависит от порядка вставки отрезков одинаковой длины[3]. 5. Триангуляция называется жадной, если она построена жадным алгоритмом. Кроме оптимальной и жадной триангуляции, также широко известна триангуляция Делоне, обладающая рядом практически важных свойств. 6. Говорят, что триангуляция удовлетворяет условию Делоне, если внутри окружности, описанной вокруг любого построенного треугольника, не попадает ни одна из заданных точек триангуляции. 7. Триангуляция называется триангуляцией Делоне, если она является выпуклой и удовлетворяет условию Делоне. Все итеративные алгоритмы имеют в своей основе очень простую идею последовательного добавления точек в частично построенную триангуляцию Делоне. Формально это выглядит так. Итеративный алгоритм построения триангуляции Делоне. Дано множество из N точек. Шаг 1. На первых трех исходных точках строим один треугольник[4]. Шаг 2. В цикле по n для всех остальных точек выполняем шаги 3–5. Шаг 3. Очередная n -я точка добавляется в уже построенную структуру триангуляции следующим образом. Вначале производится локализация точки, т.е. находится треугольник (построенный ранее), в который попадает очередная точка. Либо, если точка не попадает внутрь триангуляции, находится треугольник на границе триангуляции, ближайший к очередной точке[5]. Шаг 4. Если точка попала на ранее вставленный узел триангуляции, то такая точка обычно отбрасывается, иначе точка вставляется в триангуляцию в виде нового узла. При этом если точка попала на некоторое ребро, то оно разбивается на два новых, а оба смежных с ребром треугольника также делятся на два меньших.

Если точка попала строго внутрь какого-нибудь треугольника, он разбивается на три новых. Если точка попала вне триангуляции, то строится один или более треугольников[6]. Шаг 5. Проводятся локальные проверки вновь полученных треугольников на соответствие условию Делоне и выполняются необходимые перестроения. Конец алгоритма. Сложность данного алгоритма складывается из трудоёмкости поиска треугольника, в который на очередном шаге добавляется точка, трудоёмкости построения новых треугольников, а также трудоёмкости соответствующих перестроений структуры триангуляции в результате неудовлетворительных проверок пар соседних треугольников полученной триангуляции на выполнение условия Делоне[7]. При построении новых треугольников возможны две ситуации, когда добавляемая точка попадает либо внутрь триангуляции, либо вне её. В первом случае строятся новые треугольники и число выполняемых алгоритмом действий фиксировано. Во втором необходимо построение дополнительных внешних к текущей триангуляции треугольников, причём их количество может в худшем случае равняться $3n$ – Однако за все шаги работы алгоритма будет добавлено не более $3N$ · треугольников, где N – общее число исходных точек. Поэтому в обоих случаях общее затрачиваемое время на построение треугольников составляет $(\theta\sqrt{N})$. Чтобы несколько упростить алгоритм, можно вообще избавиться от второго случая, предварительно внося в триангуляцию несколько таких дополнительных узлов, что построенная на них триангуляция заведомо накроет все исходные точки триангуляции. Такая структура обычно называется супер структурой[8]. На практике для супер структуры обычно выбирают следующие варианты (рис)

а – треугольник; б – квадрат; в – точки на окружности; г – точки на квадрате; д–выпуклая оболочка. а) вершины равностороннего треугольника, покрывающего всё множество исходных точек (рис. а); б) вершины квадрата, покрывающего всё множество исходных точек (рис. б); в) $(\theta\sqrt{N})$ точек, равномерно распределенных по окружности, покрывающей всё множество исходных точек (рис. в); г) $(\theta\sqrt{N})$ точек, равномерно распределенных по квадрату, покрывающему всё множество исходных точек (рис. г); д) исходные точки, попадающие на выпуклую оболочку множества исходных точек (рис. д).Приводятся результаты экспериментального сравнения различных вариантов супер структур[9]. При этом показывается, что при использовании супер структуры на различных распределениях исходных данных возможно как увеличение скорости работы алгоритмов, так и её снижение, но не более чем на 10%. Любое добавление новой точки в триангуляцию теоретически может нарушить условия Делоне, поэтому после добавления точки обычно сразу же производится локальная проверка триангуляции на условие Делоне. Эта проверка должна охватить все вновь построенные треугольники и соседние с ними. Количество таких перестроений в худшем случае может быть очень велико, что, по сути, может привести к полному перестроению всей триангуляции. Поэтому трудоемкость перестроений составляет $O\sqrt{N}$. Однако среднее число таких перестроений на реальных данных составляет только около трех. Таким образом, наибольший вклад в трудоёмкость итеративного алгоритма даёт процедура поиска очередного треугольника. Именно поэтому все итеративные алгоритмы построения триангуляции Делоне отличаются почти только процедурой поиска очередного треугольника[10].

Список литературы:

1. Ибрагимова, Н. А., & Ибрагимов, З. З. (2020). Разработка алгоритмов цифровой обработки сигналов в задаче оптической лазерной триангуляции. *Матрица научного познания*, (6), 49-53.

2. Туропов, У. У., Бурлиев, А. У., & Ибрагимова, Н. А. (2019). Программные средства для обучения студентов языкам программирования С, С++.
3. Ибрагимова, Н. А. (2020). Методы обработки поверхности объектов под управлением лазерного луча. *Символ науки*, (3).
4. Бегматова, Н. З. (2020). Загрязнение и охрана окружающей среды. Причины и последствия. *Символ науки*, (6).
5. Ибрагимов, З. З., & Ибрагимова, Н. А. (2020). ОБЗОР МЕТОДОВ ТРЕХМЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ. *Энигма*, (27-3), 191-194.
6. Искандарова, З. А. (2021). СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАБОТЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ. In *Инновационные подходы в современной науке* (pp. 23-27).
7. Баратов, Ж. Р. (2021). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДИАГНОСТИКИ. *Экономика и социум*, (3-1), 458-464.
8. Имомова, Д. А., Мирзаева, М. А., & Алимкулов, С. О. У. (2016). Навыки педагога в использовании инновационных технологий в системе современного образования. *International scientific review*, (9 (19)), 78-79.
9. Ахмедов, А. А., Кудратов, Э. А., & Холов, Д. М. (2016). Инновационная технологии современных лабораторных работ по физике. In *Инновационные технологии в науке и образовании* (pp. 228-230).
10. Аллаберганова, Г. М., Кутбеддинов, А. К., Каримов, А. М., & Кудратов, Э. А. (2015). Интерактивные методы обучения студентов естественных специальностей на основании радиационных факторов экосистемы. *Педагогика и современность*, (1), 39-43.